

РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ МОЧЕКАМЕННОЙ БОЛЕЗНИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПОЛА И ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ

Маткаримов Б.Ф., Халимбетов Г.С., Кариев С.С.,
Центр развития профессиональной квалификации
медицинских работников, Ташкент, Узбекистан; E-mail:
Doc.urologuz@gmail.com

Аннотация: Инновационные подходы к разработке и внедрению в широкую клиническую практику малоинвазивных методов позволили качественным образом улучшить эффективность лечения больных с МКБ. Комплексный подход к клинической практике может значительно повысить качество ведения пациентов, обеспечивая более точное и персонализированное лечение. А также, что весьма немаловажно - выбор методов и тактики лечения, минимизация риска развития рецидивов и улучшения качества жизни пациентов. Для осуществления этих мероприятий необходим анализ результатов ранее проведенных лечебных мероприятий у пациентов с мочекаменной болезнью. Изучены данные литературы, касающиеся патогенеза и профилактики мочекаменной болезни.

Ключевые слова: мочекаменная болезнь, распространённость, малоинвазивные эндоурологические вмешательства, стентирование мочеточника, медикаментозная литокинетическая терапия.

Мочекаменная болезнь (МКБ) обширно распространённая урологическая патология в глобальном масштабе, частота встречаемости которой составляет 1-20% (4, 11). В Европе и Северной Америке болезнь встречается у 5-9% населения, в ряде стран Азии – до 20-24% (11, 15). В Российской Федерации 2013 году заболеваемость мочекаменной болезнью составила 7,7 на 1000 населения, в 2019 году – 8,0 на 1000 населения, а в 2022 году – 7,9 на 1000 населения ($t < 2$) (3, 4). В Узбекистане согласно данных ряда авторов МКБ встречается в 4,5% с большим разбросом по регионам

Республики (Ф.А.Акилов и др). В Ферганской долине заболевание выявляют у 2-3% населения, тогда как в Бухарской, Хорезмской областях и Республике Каракалпакстан этот показатель составляет 6-8% (Акилов Ф.А. и соавт., 2012).

По частоте госпитализации экстренных больных в урологические отделения стационаров МКБ является причиной в 30-40% случаев. Известно, что риск заболевания МКБ на протяжении всей жизни составляет 10%.

Важную роль в диагностике мочевых камней играет визуализация. Роль этого метода значима и для ведения и лечения. Для практики специалистов доступны различные способы визуализации, начиная от ультразвукового сканирования, и далее такими как рентгенография, компьютерная томография и несколько реже - МРТ. Ультрасонография является неинвазивным методом скрининга, который обнаруживает как сами конкременты, позволяет определить размер и количество, локализацию в почке, лоханке, лоханочно-мочеточниковом и везикоуретеральном сегментах, а также даёт косвенные признаки «невидимых» камней. Также УЗИ описывает состояние почек и мочевых путей (4).

На сегодняшний день врачи предпочитают вместо обычной рентгенографии более современный и информативный метод диагностики как МСКТ. Он позволяет с высокой точностью до 93-95% точно определить не только локализацию, размер, количество конкрементов, но и высоко важный критерий как плотность. Сегодня существуют аппараты МСКТ который могут *in vivo* определить состав конкрементов, в том числе и рентген негативных включительно. Эта информация имеет основополагающее значение для дальнейшей оценки метаболизма и прогноза возможности рецидива, а также выбора оптимального метода метафилактики [15].

Среди лабораторных методов диагностики для прогнозирования склонности мочи к кристаллизации и камнеобразованию, были предложены специальные программные обеспечение EQUIL и JESS. Эти программы

вычисляют уровень насыщенности мочи камнеобразующими субстанциями, путем учета концентраций различных химических соединений в моче (11).

Тактика ведения больных с МКБ в последнее десятилетие претерпела значительные изменения от хирургической литотомии до малоинвазивных эндоурологических вмешательств. Это позволило снизить травматизацию, сроки госпитализации и реабилитации, частоту хирургических и инфекционных осложнений, что непосредственно повысило качество жизни пациентов. Современные методы удаления камней, широко применяемые в клинической практике, позволяют сделать этап лечения мочекаменной болезни относительно безопасным и рутинным. Анализируя литературные данные, по изучению патогенеза и профилактики МКБ, можно заметить много разногласий в мнениях ученых. Интеграция комплексного подхода в клиническую практику может значительно повысить качество ухода за пациентами, обеспечивает персонализированный подход как в выборе метода лечения, минимизирует риск развития осложнений и рецидивов, а также подход к последующей метафилактике, что позволит повысить качество жизни пациентов. Для осуществления этих мероприятий необходим рандомизированный материал и анализ результатов ранее проведенных лечебных мероприятий при МКБ.

Цель исследования: провести ретроспективный анализ результатов диагностики и лечения пациентов с МКБ.

Материал и методы исследования.

Проведен ретроспективный анализ 150 историй болезни пациентов с мочекаменной болезнью, получавших лечение в клинике Shox International Hospital за период 2022-2024 гг. Возраст пациентов варьировал от 22 до 76 лет (средний возраст составил $40,07 \pm 1,04$ лет), мужчин было 107 (71,3%), женщин 43 (28,7%).

Для оценки и анализа были выбраны - гендерных и возрастных особенности, из урологических - расположения камней, их размер и плотность, а также по способу избавления от камней (методов лечения).

Для рандомизации были отобраны критерии включения и исключения. Так основными критериями для включения явились - наличие камней в почках или мочеточнике. Критериями исключения из исследования: некомпенсированные тяжелые соматические болезни, беременность, психические заболевания, отказ от участия или невыполнение рекомендаций.

При обращении всем пациентам был проведен комплексный пакет исследований, согласно рекомендаций Нозологических стандартов диагностики и лечения урологических заболеваний МЗ РУз (2018/22). Это общий анализ крови и мочи, биохимические исследования крови, коагулограмма и микробиологические исследования мочи.

Инструментальные методы исследования включали УЗИ и радиологические исследования. УЗИ почек и мочевыводящих путей были выполнены на аппаратах экспертного класса - E-general electrics (США 10-ое поколение) и Hitachi (Япония 9-ое поколение). Из лучевых методов предпочтение было отдано низкодозной мультиспиральной компьютерной томографии, которая выполнена на аппарате Siemens – (Somaton emotion 16 Германия).

С обязательным контрастным усилением всем пациентам при планировании консервативного или оперативного лечения. Данное исследование позволило получить полноценную информацию не только по визуализации мочевых конкрементов, определению их локализации, размеров, плотности и количества, но и проверить выделительную функцию почек и проходимость мочевых путей [14]. После лечения всем пациентам для контроля отхождения камня и выявления наличия резидуальных фрагментов в

послеоперационном периоде так же выполняли ультразвуковое и рентгенологическое исследования [8, 9, 10, 12].

Диагноз устанавливали на основе клинико-анамнестических и инструментальных исследований согласно Международной классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем 11 пересмотра, разработанной Всемирной организацией здравоохранения (публикация: 25 мая 2019 г.). «Мочекаменная болезнь» то есть камни почек и камни мочеточника — это раздел N20.2 (4). Стратификация мочекаменной болезни может осуществляться по этиологии, составу, локализации, размеру, плотности и рентгенконтрастности камней. Её проводили согласно рекомендациям Нозологических стандартов диагностики и лечения урологических заболеваний МЗ РУз и Рекомендациям Европейской Ассоциации урологии по уролитиазу [15, 17].

Цифровой материал обработан методом вариационной статистики.

Результаты и их обсуждение

Клиническая картина при МКБ зависела от степени и уровня обструкции мочевых путей камнями, а также наличием или отсутствием воспаления мочевыводящих путей и почки. При камнях почек и мочеточника, не вызывающих обструкцию ВМП, болезнь может протекать бессимптомно [16]. Действительно, у большинства пациентов основным клиническим проявлением МКБ вне синдрома почечной колики была боль в поясничной области на стороне локализации камня, микро- и макрогематурия, периодическая лихорадка с ознобом, а также учащенное мочеиспускание при локализации камня в нижней трети мочеточника, что совпадает с данными литературы [13, 15].

Анализ гендерных различий МКБ, особенностей его течения и способов лечения. В нашем исследовании в 107 (71,3%) случаев это были мужчины, в 43 (28,7%) случаев – женщины, т.е. мужчин было в 2,5 раза ($P < 0,001$) больше,

чем женщин (табл. 1). Средний возраст мужчин составил $39,58 \pm 1,18$ лет, тогда как в группе женщин – $41,22 \pm 2,18$ лет.

Среди мужчин лица молодого возраста составили 49 (45,8%), лиц среднего возраста – 53 (49,5%) и пожилого возраста – 5 (4,7%). Среди женщин лица молодого возраста составили 17 (16,3%), что в 2,81 раза реже чем у мужчин ($P < 0,001$). Женщин среднего возраста было 21 (48,8%) и не отличалось от числа группы больных мужского пола. Женщин пожилого возраста было 5 (11,6%), это в 2,47 раза больше ($P < 0,05$), чем мужчин. Как видно из приведенных данных, в нашем контингенте преобладало число мужчин молодого и зрелого возраста, а среди женщин - зрелого и пожилого возраста.

Анализ локализации камней показал, что у 20% обследованных больных были выявлены множественные камни как в почках и в мочеточнике (табл. 1). Причем, у лиц женского пола данный показатель был в 2,39 раза выше ($P < 0,001$), чем у мужчин. Чаще всего камни в мочеточнике были расположены в нижней трети (58,7%), в верхней и средней трети мочеточника данный показатель встречался реже и составил 25,3 и 16%, соответственно. Нами не выявлено особых половых различий в локализации камней в мочеточнике. Камни в основном были мелкие: до 5 мм в максимальном диаметре составили 49,3%, камни размерами от 6 до 10 мм и свыше 10 мм выявлены в 36,7 и 12,7% случаях. Следует сказать, что мелкие камни были более характерны для лиц женского пола (60,5%), тогда как крупные камни размером свыше 10 мм выявлялись в 3,47 раза чаще у лиц мужского пола (табл. 1).

Анализе по плотности камней (табл. 1). Так, чаще всего выявлялись камни с плотностью до 500 НУ и 600-1000 НУ (у 46,7 и 40,0% обследованных), камни с плотностью 1000 НУ выявлены у 13,3% больных. Следует сказать, что такие камни в 3,65 раза чаще выявлялись у пациентов мужского пола.

Анализ по клиническому течению. У 87,3% обследованных больных было неосложненное течение МКБ и лишь у 12,7% были выявлены различные осложнения в виде обструктивного пиелонефрита, инфекции мочевых путей и острой почечной недостаточности (табл.1). Следует отметить, что осложненное течение в 2 раза чаще наблюдали у лиц мужского пола. По нашему мнению, с учётом анамнестических данных это было связано с образом и условиями жизни этих мужчин, а также поздним обращением.

У 8 (5,3%) пациентов выявлен обструктивный пиелонефрит, у 1 (0,67%) – пиелонефрит в сочетании с паранефритом, у 2 (1,3%) больных была установлена острая почечная недостаточность и у 1 (0,67%) пациента – сепсис.

Анализ результатов инструментальных исследований показал, что у 30 (20%) больных было выявлено одновременно наличие камней как в почках, так и в мочеточнике, у 1 (0,67%) пациента – в ЛМС и мочеточнике, у 119 (79,3%) больных – в мочеточнике. Следует сказать, что у 39 (26,0%) больных камни локализовались в верхней трети мочеточника, у 25 (16,7%) – в средней трети мочеточника и у 86 (57,3%) – в нижней трети мочеточника. Анализ максимального диаметра камней показал следующие результаты: до 5 мм было 74 (49,3%), от 6 до 10 мм – 57 (38,0%) и более 10 мм – 19 (12,7%), плотности камней: до 500 – 69 (46,0%), от 501 до 1000 – 61 (40,7%) и свыше 1000 – 20 (13,3%).

Анализ лечебных мероприятий. Оказалось, что при наличии мелких камней с меньшей плотностью наиболее эффективной было проведение медикаментозной литокинетической терапии с самостоятельным отхождением камней, которая была проведена у 89 (59,3%) больным, различные виды малоинвазивных хирургических вмешательств (КУЛТ, ПНЛ, стентирование, РИРХ) были осуществлены у 47 (31,3%) пациентом, симультанные операции КУЛТ+стентирование – у 11 (7,3%), КУЛТ+ПНЛ – у 2 (1,3%), ПНЛ+ нефростома – у 1 (0,67%).

В 89 (59,3%) случаев, пациентам с камнями мочеточника размерами ≤ 7 мм и отсутствием показаний к оперативному лечению, чаще низкой локализацией конкремента, по выбору (настоянию) самих пациентов была проведена медикаментозная литокинетическая терапия. Этим пациентам назначали: уроселективный $\alpha 1$ -адреноблокатор (тамсулозин), НПВС для купирования боли (диклофенак, дексалгин) и литокинетический фитопрепарат терпеновой группы (Роватинекс капсулы или Уролесан капли).

У 48 пациентов с размером камней от 0,8 до 1,8 см, и плотностью в диапазоне от 1000 до 1800 НУ выполнили контактную уретеролитотрипсию (КУЛТ). Из них: КУЛТ – 34 (22,7%), КУЛТ+стент – 11 (7,3%), РИРХ – 1 (0,67%).

Так же были 14 пациентов с аналогичными характеристиками камней, которым по показаниям выполнили КУЛТ с перкутанным вмешательством и с наружным дренированием мочевых путей. Из них: КУЛТ+ПНЛ – 2 (1,3%), ПНЛ – 8 (5,3%), ПНЛ+нефростома – 1 (0,67%), ПНЛ+стент – 3 (2,0%).

Анализ наличия ранних и поздних осложнений, к интраоперационным осложнениям относят отрыв – 0 (0%) и перфорацию мочеточника – 2 (1,3%), травму слизистого слоя мочеточника - 31(20,67%), кровотечение - 22 (13,3%) и ретроградную миграцию конкремента или его осколков – 15 (10%).

Послеоперационные осложнения: инфекционно-воспалительные осложнения – 2 (1,3%), стентассоциированные симптомы (САС) – 14 (9,3%) - гематурия – 14 (9,3%), стриктура – 1 (0,67%) и облитерация мочеточника - 0, инкрустация мочеточникового катетера-стента - 0.

Анализ экономической выгоды по продолжительности пребывания в стационаре (койко-дни) и расходу на медикаменты. Продолжительность пребывания пациентов в стационаре (койко-дни) составила от 1 до 3 суток. Из них 36 (24%) пациентов выписаны на первые сутки или до суток, 16 (10,7%) на вторые сутки, 9 (6%) были выписаны на 3 сутки.

Особых различий в их локализации в мочеточнике мы не выявили. У лиц пожилого возраста чаще выявлялись крупные с высокой плотностью камни. В подавляющем большинстве случаев нами использован один перкутанный доступ. Стентирование мочеточника было проведено лицам молодого возраста, а сочетание КУЛТ со стентированием – у лиц пожилого возраста.

Таблица 1

Гендерные различия особенностей течения и лечебных мероприятий
 обследованных больных

Показатели	Всего, n=150	Мужчины, n=107	Женщины, n=43
Средний возраст, лет	40,07±1,04	39,58±1,18	41,22±2,18
По возрастам (классификация ВОЗ, 2021):			
Молодые (18 - 44 лет), %	66 (44,0%)	49 (45,8%)	17 (16,3%)
Среднего возраста (45 - 59 лет), %	74 (49,3%)	53 (49,5%)	21 (48,8%)
Пожилые (60 - 74 лет), %	10 (6,7%)	5 (4,7%)	5 (11,6%)
Течение			
Неосложненное	131 (87,3%)	83 (77,6%)	38 (88,4%)
Осложненное	19 (12,7%)	14 (22,4%)	5 (11,6%)
Локализация			
В почке	30 (20,0%)	16 (14,9%)	14 (35,6%)
Верхней трети мочеточника	38 (25,3%)	26 (24,3%)	12 (27,9%)
Средней трети мочеточника	24 (16,0%)	18 (16,8%)	6 (13,9%)
Нижней трети мочеточника	88 (58,7%)	63 (58,9%)	25 (58,1%)
Диаметр камней, мм			
≤ 5 мм	74 (49,3%)	48 (44,9%)	26 (60,5%)
≥ 6 - ≤ 10 мм	57 (36,7%)	42 (39,2%)	15 (34,9%)
> 10 мм	19 (12,7%)	17 (15,9%)	2 (4,6%)
Плотность камней			
До 500 НУ	70 (46,7%)	45 (42,1%)	25 (58,1%)
500-1000 НУ	60 (40,0%)	44 (41,2%)	16 (37,2%)
Свыше 1000 НУ	20 (13,3%)	18 (16,8%)	2 (4,6%)
Проведенная лечебная тактика			
Литокинетическая терапия	89 (59,3%)	62 (57,9%)	27 (62,8%)
КУЛТ	34 (27,7%)	26 (24,3%)	8 (18,6%)
КУЛТ+ПНЛ	2 (1,3%)	2 (1,9%)	0 (0,0%)
КУЛТ+стент	11 (7,3%)	8 (7,5%)	3 (7,0%)
Стент	3 (2,0%)	3 (2,8%)	0 (0,0%)
ПНЛ+миниперк	8+1 (5,3%)	5 (4,7%)	3+1 (7,0%)

ПНЛ+нефростома	1 (0,67%)	1 (1,4%)	0 (0,0%)
РИРХ	1 (0,67%)	0 (0,0%)	1 (2,3%)

Внедрение новой современной медикаментозной литокинетической терапии позволило существенно сократить хирургические вмешательства. Действительно, в зависимости от максимального диаметра и плотности камней всем пациентам были проведены консервативное и хирургическое лечение (см. табл. 1). Так, медикаментозная литокинетическая терапия была проведена у 59,3% больных, причем более часто она проведена у лиц женского пола. Внедрение высокотехнологичных инструментальных и инвазивных способов удаления мочевых камней позволило сократить койко-дни и осложнения. Так, хирургическое удаление камней было проведено у 40,7% пролеченных. При этом у 27,7% пролеченных, особенно у лиц мужского пола, было проведено малоинвазивное КУЛТ. Сочетание его со стентированием использовано у 7,3%, а применение только стента – только у мужчин. КУЛТ с последующей ПНЛ проведено также у лиц мужского пола. При осложненных течениях МКБ применяли ПНЛ, его сочетание с наложением нефростомы, чаще у лиц мужского пола, тогда как РИРХ.

Анализ вышеперечисленных параметров в зависимости от возраста пациентов показал более высокую частоту лиц женского пола пожилого возраста (табл. 2). Осложненное течение было характерно для лиц пожилого возраста, видимо, вследствие наличия коморбидных состояний (1, 2). Подтверждением этому явилась высокая частота множественных камней как в почках, так и в мочеточнике. Это согласуется с данными литературы, в которых приводятся данные об увеличении веса сложных форм уролитиаза (коралловидные и односторонние множественные камни, билатеральные камни почек, камни единственной почки) (45-68%) [1, 11]. Формированию таких множественных камней способствуют увеличение концентрации литогенных ионов в моче, дефицит ингибиторов и наличие активаторов

кристаллизации, а инфекционные факторы и локальные изменения в мочевыделительной системе (5, 6).

Таблица 2

Возрастные различия особенностей течения и лечебных мероприятий
 обследованных больных

Показатели	Молодой, n=66	Средний, n=74	Пожилой, n=10
Мужчины, %	48 (72,7%)	53 (71,6%)	6 (60,0%)
Женщины, %	18 (27,3%)	21 (28,4%)	4 (40,0%)
Течение			
Неосложненное	60 (90,9%)	66 (89,2%)	5 (50,0%)
Осложненное	6 (9,1%)	8 (10,8%)	5 (50,0%)
Локализация			
В почках и мочеточнике	11 (16,7%)	14 (18,9%)	5 (50,0%)
Верхней трети мочеточника	20 (30,3%)	14 (18,9%)	4 (40,0%)
Средней трети мочеточника	11 (16,7%)	11 (14,9%)	2 (20,0%)
Нижней трети мочеточника	35 (53,0%)	49 (66,2%)	4 (40,0%)
Максимальный диаметр камней, мм			
До 5 мм	40 (60,6%)	29 (39,2%)	5 (50,0%)
6-10 мм	19 (28,8%)	35 (47,3%)	3 (30,0%)
Свыше 10 мм	7 (10,6%)	10 (13,5%)	2 (20,0%)
Плотность камней			
До 500	30 (45,4%)	35 (47,3%)	5 (50,0%)
500-1000	26 (39,4%)	30 (40,6%)	4 (40,0%)
Свыше 1000	10 (15,2%)	9 (12,2%)	1 (10,0%)
Проведенная лечебная тактика			
Литокинетическая терапия	42 (63,6%)	42 (56,8%)	5 (50,0%)
КУЛТ	14 (21,2%)	18 (24,3%)	2 (20,0%)
КУЛТ+ПНЛ	1 (1,5%)	1 (1,3%)	0 (0,0%)
КУЛТ+стент	5 (7,6%)	4 (5,4%)	2 (20,0%)
Стент	3 (4,5%)	0 (0,0%)	0 (0,0%)
ПНЛ +миниперк	1 (1,5%)	1+7 (9,5%)	0 (0,0%)
ПНЛ+нефростома	0 (0,0%)	1 (1,3%)	0 (0,0%)
РИРХ	0 (0,0%)	0 (0,0%)	1 (10,0%)

Выводы.

Таким образом, риск развития МКБ более характерно для мужчин молодого и среднего возраста, а также для женщин среднего и пожилого возраста. Осложненное течение в 2 раза, крупные и плотные камни в 3,47 и

3,65 раза чаще выявлялись у лиц мужского пола, тогда как множественные камни были характерны для женского пола. Медикаментозная литокинетическая терапия была проведена у 59,3% больных и более часто у лиц женского пола. Подводя итоги хирургических результатов, следует отметить, что инновационные подходы к разработке и внедрению в широкую клиническую практику малоинвазивных методов позволили качественным образом улучшить эффективность лечения больных МКБ.

Использованная литература:

1. Белый Л.Е., Клочков В.В., Клочков А.В. Новые биомаркеры повреждения почек и их использование при малоинвазивном лечении мочекаменной болезни. Экспериментальная и клиническая урология 2023;16(2):67-75; <https://doi.org/10.29188/2222-8543-2023-16-2-67-75>
2. Беспалова И.Д., Бощенко В.С., Кощавцева Ю.И., Цой А.В., Тетенева А.В., Месько П.Е., Карзилов А.И., Поровский Я.В., Мишустина Е.Л., Тетенев К.Ф., Калюжина Е.В., Калюжин В.В. Гендерные аспекты развития уrolитиаза у пациентов с метаболическим синдромом. Бюллетень сибирской медицины. 2021; 20 (4): 123–130. <https://doi.org/10.20538/1682-0363-2021-4-123-130>.
3. Клочков В.В. Патогенетические механизмы мочекаменной болезни, аспекты эпидемиологии, диагностики и лечения // Автореф. дисс. д.м.н.- Ростов–на-Дону, 2022.- 36 с.
4. Мочекаменная болезнь. Клинические рекомендации, под руководством А.Г.Мартова. Москва, Медицина, 2024.-74 с.
5. Четвериков А.В. Влияние инфекции на мочевое камнеобразование у больных уrolитиазом //Автореф. Дисс. К.м.н.- С.Пб., 2022.- 18 с.
6. Чухловин А.Б., Эмануэль Ю.В., Напалкова О.В., Ланда С.Б., Эмануэль Л.В. Роль локальных инфекций в генезе мочекаменной болезни Нефрология.- 2011.- Т.15, №.- С. 11-17.

7. Chung B.I., Aron M., Hegarty N.J., Desai M.M. Ureteroscopic versus percutaneous treatment for medium-size (1-2-cm) renal calculi. *J Endourol.* 2008; 22 (2):343-6.
8. Eisner B.H., Reese A., Sheth S., Stoller M.L. Ureteral stone location at emergency room presentation with colic. *J Urol.* 2009; №182 (1):165-8.
9. Kawashima A., Sandler C.M., Ernst R.D., Tamm E.P., Goldman S.M., et al. CT evaluation of renovascular disease. *Radiographics.* 2000; №20 (5):1321-40.
10. Levine J.A., Neitlich J., Verga M., Dalrymple N., Smith R.C. Ureteral calculi in patients with flank pain: correlation of plain radiography with unenhanced helical CT. *Radiology.* 1997; №204 (1):27-31.
11. Pathophysiology associated with forming urinary stones Herney Andrés García-Perdomo, Paola Benavidez Solartee, Paola Posada Espanae García-Perdomo, Herney Andrés; Benavidez Solarte, Paola; Posada España, Paola Pathophysiology associated with forming urinary stones *Revista Urología Colombiana*, vol. XXV, núm. 2, mayo-agosto, 2016, pp. 118-125 Sociedad Colombiana de Urología
12. Perlmutter A.E., Talug C., Tarry W.F., Zaslau S., Mohseni H., et al. Impact of stone location on success rates of endoscopic lithotripsy for nephrolithiasis. *Urology.* 2008; №71 (2):214-7.
13. Plot C., Evliyaoglu O., Erkan REC., Başturk A., Tugrul Çakır., Aslaner A., et al. Comparison of urine microscopy and urine culture results of patients considered to have urinary tract infection. *Am J Exp Clin Res.* 2015; №2(3): 118-20.
14. Smith-Bindman R., Aubin C., Bailitz J., Bengiamin R.N., Camargo C.A. Jr, et al. Ultrasonography versus computed tomography for suspected nephrolithiasis. *N Engl J Med.* 2014; №371 (12):1100-10.
15. Türk C., Skolarikos A., Neisius A., Petřík A., Seitz C., Thomas K. EAU Guidelines. Urolithiasis. presented at the EAU Annual Congress 2025. ISBN 978-94-92671-04-2.

16. Wimpissinger F., Türk C., Kheyfets O., Stackl W. The silence of the stones: asymptomatic ureteral calculi. J Urol. 2007; №178 (4):1341-4.

17. Нозологические стандарты диагностики и лечения урологических заболеваний МЗ РУз. 2018/2022.105 страниц. <https://rscu.uz/wp-content/uploads/2020/02/Standarty-RUS-Rajonnyj.pdf>